

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Асаджонова Дилзода Санжарбек кизи

Студент

«Ташкентский государственный
транспортный университет»

Жумакулов Хусниддин Шокир угли

Ассистент преподаватель

«Ташкентский государственный транспортный
университет»

Жумаев Давронбек Туракул угли

Научный руководитель;

Ассистент преподаватель

«Ташкентский государственный транспортный
университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429390>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 16-May 2025 yil

KEYWORDS

Война, долг, честь, служение
Родине, фронт, День памяти
и Почестей, героизм, семья,
преемственность поколений,
вклад Узбекистана в Победу,
воспитание, патриотизм.

ABSTRACT

Эта статья - попытка сохранить и передать живую память. В ней - истории нескольких Ветеранов Великой Отечественной войны: тех, кто прошел через фронт, потерял, боролся, выстоял и победил. В преддверии 9 мая мы вспоминаем не только их подвиги, но и их человеческие судьбы - со всеми радостями, болью и надеждой. Это не просто рассказ о войне, это - голос тех, кто подарил нам мир.

Каждый раз когда речь идет о таких ценностях, как долг и честь, я сразу вспоминаю о своем прадедушке. Журабой Болтабаев, появился на свет в 1924 году в кишлаке Дурманча Багдадского района Ферганской области, расположенном у подножия Западного Тянь-Шаня. Эти земли скудные и каменистые, местные крестьяне своими руками превращали их в цветущие сады, десятилетиями выращивая здесь хлопок, бахчевые культуры и овощи. Каждую весну Дашт, так в народе именуется этот суровый край - оживает, покрываясь ковром из тюльпанов и ароматных разнотравных растений. Особенно завораживало зрелище, когда зацветали миндаль, урюк и персиковые деревья, окутывая долину нежным облаком лепестков.

Детство прадеда было полным лишений: оставшись сиротой, он воспитывался в детском доме. Несмотря на трудности, он проявлял необычайное упорство - учился на отлично, окончил Канибадамский педагогический техникум и вернулся в родную школу преподавателем. Однако судьба распорядилась иначе: с началом войны восемнадцатилетний юноша добровольцем ушел на фронт. Его боевой путь пролегал от Воронежа до штурма Кенигсберга, а после Победы до 1946 года он участвовал в ликвидации бандитских формирований в Прибалтике.

Рис. 1

После возвращения с военной службы в 1946 году, с полной грудью многочисленных боевых наград, орденов, он вновь посвятил себя работе с детьми. Окончив исторический факультет Ферганского педагогического института, он более пятидесяти лет преподавал в школе, завоевав глубокое уважение коллег и учеников. Его заслуги были отмечены званием «Отличник народного образования», а доверие односельчан неоднократно делали его депутатом местного совета.

Даже выйдя на пенсию, он продолжил службу во благо односельчан. Его избрали председателем сельского совета народных депутатов. Возглавив сельский совет, он осуществил масштабные изменения, благоустройства для сел: провел газ в села, возродил легендарный дореволюционный базар, некогда крупнейший в регионе, но закрытый при советской власти. Его усилиями села преобразились, сохранив при этом связь с историческим наследием края.

Моего прадеда хорошо знали в районе как защитника прав народа. Он активно поднимал острые темы, публикуя критические статьи и заметки в различных средствах массовой информации. В 2013 году он ушёл из жизни после короткой болезни. На траурной церемонии о нём говорили с болью в голосе: «Упал один из чинаров Багдадского района». Эти слова точно отражают его значимость. Для меня прадед - участник Второй мировой войны Журабой ота Болтабаев - остаётся примером подлинной, самоотверженной службы Родине. Его жизнь вдохновляет меня и моих сверстников, выбравших путь чести и справедливости.

Рис. 2

Воспитанный в духе честности и преданности Родине, мой прадед передал эти ценные качества своим детям и внукам. Его жизненные принципы стали основой для целого поколения нашей семьи. Мой дедушка, Гайратжон Болтабаев, посвятил почти тридцать лет службе в органах внутренних дел и был дважды удостоен звания полковника. Его сын, мой дядя Элбекжон Болтабаев, пошёл по стопам отца - он также выбрал путь служения народу и в настоящее время продолжает работать в правоохранительных органах, заслужив звание подполковника.

Моя мама, Барчиной Болтабаева, получила высшее юридическое образование и работает юристом. Многие дети прадеда продолжили его дело, а двое сыновей и три дочери стали педагогами, посвятив свою жизнь обучению и воспитанию молодёжи.

Дедушка Гайратжон Болтабаев также обладает двумя профессиями - юриста и журналиста. После выхода на пенсию он написал книгу о своём отце под названием «Яхшиларнинг жўраси» («Друг хороших людей»), где рассказал не только о его жизни, но и о его участии в сражениях Второй Мировой войны.

Абсолютно каждую семью затронула война. Эргашев Мурат так вспоминает своего отца: « Мой папа, Эргашев Яркул родился в 1923 году в Самаркандской области, район Зиадин. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 18 лет, его призвали служить в советскую армию. Он попал в внутренние войска. Внутренние войска не участвовали в боях, они охраняли военные секретные объекты. Туда входили мосты, водонапорные башни, колодцы. Они также сопровождали военные эшелоны, которые из тыла следовали на передовую. Их часто бомбили во время

следования, он рассказывал, как в первое время было очень страшно, во время бомбежки все убегали кто куда, но со временем это прошло, прошел страх. Они дежурили ночами охраняя эти эшелоны, от чего сильно уставали, и когда начиналась бомбежка, бывало даже не выбегали, а лежали на полках и ждали когда бомбежка закончится. А также ловили диверсантов, которые пытались людей, военные склады, взорвать военные эшелоны, которых они сопровождали в самом тылу боевых действий.

После окончания Великой Отечественной войны папу, как и многих других, оставили дослуживать - таков был порядок. Он провел в службе в общей сложности семь лет, из которых домой смог приехать лишь однажды и всего на два дня. Это были трудные годы, но он с честью их прошел».

Рис. 3

Эргашев Яркул был удостоен юбилейных медалей и наград в честь Победы. Он прожил долгую, интересную и красивую жизнь. Скончался в возрасте 77 лет, в 2000 году.

Узбекистан, как и другие советские республики принимал участие в этой кровопролитной войне. Около 450.000 узбеков отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Во время войны Узбекистан принял у себя эвакуированных граждан и предприятия из прифронтовых регионов. Перемещенные заводы налажили выпуск продукции, необходимой для нужд фронта.

Примечательно что Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии в 1945 году был доставлен из Берлина Москву экипажем самолета, которым управлял Абдусамат Тайметов - уроженец Ташкента. В 1999 году, по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан, Ислама Абдуганиевича Каримова, 9 мая было официально объявлено Днем памяти и Почестей.

С течением времени этот день стал символом глубокого уважения к памяти тех, кто отдал жизнь на полях сражений за свободу Родины, а также благодарности за мир, спокойствие и благополучие, которым сегодня наслаждается народ Узбекистана.

В нашей стране бережно хранят память о тех, кто стойко прошел через тяжелейшие испытания войны, сражался с фашизмом, о народных героях, пожертвовавших собой ради свободы - той самой, о которой веками мечтали наши предки.

Особое внимание этому дню уделяет нынешний Президент Республики Узбекистан - Шавкат Миромонович Мирзиев. Он подчеркнул: "Сегодня всем народам мира важно извлекать уроки из трагедии Второй мировой войны. Пройдут годы и века, но наш народ никогда не забудет героев этой войны".

Основные мероприятия, посвященные Дню памяти и Почестей, проходят в Ташкенте - на площади Мустакиллик в Парке Победы.

Я с гордостью от всего сердца принимаю участие в этих торжественных событиях, ведь среди героев войны был и мой прадед - Журабай Болтабаев. Его образ стал для нас, его потомков, примером искреннего и самоотверженного служения Родине - Узбекистану.

В преддверии этого значимого дня я мысленно обращаюсь к своему прадедушке: "Дорогой дедушка, благодарю Вас от всей души. Низкий Вам поклон за то, что Вы и Ваше поколение сделали ради будущего своей страны, спасая мир от фашистской угрозы".

Список источников:

1. . <https://lex.uz/docs/212471>
2. https://dunyo.info/ru/site/inner/9_maya_dany_uvazheniya_vkladu_uzbekistantse

INNOVATIVE
ACADEMY